

ЁШЛАРНИНГ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ РЕСПУБЛИКАМИЗ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Хушматова Гулноза¹

таянч докторанти

А.Утамурадов²

Илмий раҳбар ф.ф.н., профессор

1-2 Ўзбекистон Миллий Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6693920>

Аннотация: Ушбу мақолада муаллиф ҳозирги кун ёшларининг ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий фаоллигини ошириш механизмлари, ҳақида батафсил маълумот беради.

Масаланинг долзарблиги. Маълумки республикаимиз иқтисодиёти илдам ривожланиб бораётган, ҳудуди табиий қазилмаларга бой, табиий имкониятлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етишириш учун жуда қулай, асрлар давомида шаклланиб келган ноёб деҳқончилик маданиятига эга бўлган давлатларда бири ҳисобланади. Ҳалқимизнинг маданий, маърифий қадриятлари, меҳнатсеварлиги эса жаҳон тан олган ҳижатларимиздир.

Айни пайтда таъкидлаш лозимки, республикаимиз, аҳолиси таркибида ёшлар салмоғи энг юқори бўлган давлатлар қаторидан ҳам жой олади. Бу эса ёшларнинг ижтимоий, иқтисодий фаоллигини ошириш ҳисобига жамият ҳаётининг барча жабҳаларида мисли кўрилмаган ўсиш суръатларини таъминлаш учун катта имкониятлар яратиб беради.

Масаланинг иккинчи томони ҳам борки, ёшлар салмоғи юқорилиги республикаимизда ёшлар тарбиясига ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ эътибор қаратишни талаб этади. Айниқса ахборот тез тарқаладиган ҳозирги даврда ёш авлод тарбияси муҳим масалага айланиб бормоқда.

Юқоридагиларни эътиборга оладиган бўлсак, мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсати қандай амалга оширилмоқда, бу соҳада қандай муаммолар бор, уларни қандай ҳал қилишимиз керак деган саволларга жавоб излаш ҳар биримизнинг муҳим вазифамиз ҳисобланади. Бу борада ижтимоий-сиёсий ташкилотининг роли ва аҳамияти кундан кун ошиб бормоқда. Бугунги кунда мамлакатимизда реал тармоқларни техник-иқтисодий модернизация қилиш ва янгилаш жараёнлари янги босқичда жадал олиб борилмоқда. Ҳаёт талабларидан келиб чиқиб, юртимиздаги кўпгина давлат ва нодавлат ташкилотларининг фаолияти янада такомиллаштирилмоқда.

Асосий қисм. Республикаимизда ёшларга оид давлат сиёсатининг амалга оширилиши глобал иқтисодий ривожланишнинг замонавий босқичидаги

объектив қонуниятлардан бирини акс эттиради, бу ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жараёнларда “ёшлар омили” ролининг доимий равишда кучайиши билан боғлиқ. Ёшларнинг ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий фаол иштирокисиз фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат қуриш мумкин эмас. Фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнида ёшларнинг ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий фаоллиги жараёнини мувофиқлаштириш муҳим аҳамиятга эга. Иқтисодий ва сиёсий тизимларнинг ўзгариши шароитида ёшларнинг сиёсий ижтимоийлашувининг янги тизимини яратиш ҳамда уларнинг сиёсий маданиятини янада шакллантириш талаб этилади. Жамиятнинг ижтимоийлашуви, мавжуд тажрибаларни сақлаш, кенгайтириб бориш ва янги авлодларга этказишни, ижтимоий ва сиёсий институтларнинг давомийлигини, меъёрлар, қадриятлар, иқтисодий ва ижтимоий тизимнинг барқарорлигини таъминлайди.

Жамиятни модернизация қилишда ёшларнинг иқтисодий жараёнлардаги иштирокини ўрганиш олимларимиз орасида катта қизиқишни уйғотмоқда. Барча давлатларда ёшлар, нафақат тарбия ва таълим объекти, балки ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ўзгаришларнинг фаол иштирокчиси сифатида ҳам намоён бўлмоқда. Аграр соҳада тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш қишлоқ жойларида ишсизликнинг олдини олиш, қишлоқ оилалари учун даромад манбаини кенгайтириш имконини бермоқда.

Замонавий жамият ривожига ёшларнинг ҳаракатчан, интилувчан, таваккалчиликдан чўчимаслик хусусиятлари маҳсулотларни экспорт қилиш билан биргаликда, республикамизга янги технологияларни, билимларни олиб келишлари учун катта шарт-шароитлар яратиб беради. Хусусан фермерлар таркибида ёшларнинг кўпчиликини ташкил қилиши, фермерлик ҳаракатга айланиб бориши, ёшлар фаоллигининг бир кўриниши ҳисобланади.

Бугунги кунда ёшлар муаммоларини ҳал этиш сиёсий партиялар, ижтимоий ташкилотлар, иқтисодий институтлар, турли жамоат ташкилотлари фаолиятининг муҳим йўналишларидан бирига айланди. Ҳозирги вақтда сиёсий партиялар ёшлар масалаларига катта эътибор бермоқдалар. Ҳокимият учун кураш жараёнига ёшларни жалб қилиш турли сиёсий кучлар учун катта аҳамиятга эга, чунки партия фаолиятининг муваффақияти уни қўллаб-қувватловчилар асосий кучига боғлиқ.

Ёшларнинг ижтимоий сиёсий жараёнлардаги иштирокининг биринчи шакли бу сайловлардаги иштирокидир. Аммо, бу борада ёшларда

замонавий, ҳалқимизга хос бўлган сиёсий ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш, мавжуд бўлган стереотипларни ўзгартириш керак.

Шунингдек, ёшларни сайлаш ва сайланишнинг конституциявий ҳуқуқи билан таништириш, балки ушбу ҳуқуқни амалга ошириш механизмини намоиш этиш керак бўлади.

Таъкидланганидек, мамлакатимиз аҳолисининг қарийб 65 % ини ёшлар ташкил этади. Ёшларнинг бўш вақтларини унимли ўтказиш, ишга жойлаштириш ҳамда уларни хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб қилиш, ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш устувор вазифа ҳисобланади. Хозирда ёшларимиз хусусий тадбиркорлик билан шуғулланиб кўплаб ютиқларга эришмоқдалар.

Ёшлар билан ишлаш соҳасида халқаро ҳамкорлик дастурлари ва алмашувларини янада ривожлантириш орқали ёшларни халқаро маданий, иқтисодий, илмий ва таълим жараёнларига жалб қилиб келинмоқда.

Хулоса. Хулоса ўрнида шунини таъкидлашимиз мумкинки жамиятда ёшларнинг ўрни беқиёс. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев Мамлакатимизда яқин беш йил ичида амалга оширилиши кўзда тутилган «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармонида халқимиз фаровонлигини янада мустаҳкамлаб, Ўзбекистонни яшаш учун энг қулай мамлакатга айлантиришга йўналтирилган устувор йўналишлар қаторида таълим ва фан соҳасини ривожлантириш ҳамда ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш масалалари алоҳида ўрин эгаллаганлигини таъкидлаш лозим дейди [3].

Мазкур стратегияда ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш борасида жисмонан соғлом, руҳий ва интеллектуал ривожланган, мустақил фикрлайдиган, қатъий ҳаётий нуқтаи-назарга эга, Ватанга содиқ ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда уларни хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб қилиш, ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллаб-қувватлаш устувор вазифа этиб белгиланган. Шунингдек, ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, ёш оилалар учун муносиб уй-жой ва ижтимоий-маиший шарт-шароитлар яратиш, ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари,

таълим муассасалари ва бошқа ташкилотларнинг самарали фаолиятини ташкил этиш билан боғлиқ муҳим масалалар қамраб олинган.

Ёшлар муаммоларини ҳал қилиш барчамизнинг устувор вазифамиз эканлигини унутмаган ҳолда, биз бундан тегишли хулосалар чиқаришимиз, жойларда ёшлар билан мулоқот қилиб, уларнинг қалбига қулоқ тутиб, иқтидор ва имкониятларини намоён этишга кўмаклашимиз, бу йўлдаги муаммо ва йўл қўйилаётган камчиликларни мутасадди идора ва ташкилотлар, маҳалла ҳамда қишлоқ фуқаролари йиғинлари билан биргаликда бартараф этиш чораларини кўриб боришимиз лозим.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь –Тошкент, Ўзбекистон, 2017. 104-б.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент «Ўзбекистон», НМИУ, 2017.
3. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг беш устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси. //https://www/lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июнда қабул қилинган “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида” ги ПФ-5106-сонли фармони.